

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

АНА АРГИРОВА, ИВЕЛИН ИВАНОВ

SOFTWARE SOLUTIONS SUPPORTING PROJECT MANAGEMENT

ANA ARGIROVA, IVELIN IVANOV

Abstract *The present report aims to review the existing project management software tools. To analyze their characteristics and main possibilities from user's point of view.*

Keywords: *software, project management software, manage resource pools and develop resource estimates, project management plan*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски” – РД-08-277/11.03.2015.

В съвременното информационно общество, при постоянно растящите бизнес проекти и времевите ограничения за постигане на набелязаните цели при минимални разходи води до търсене на способи за тяхното управление. [1] Днес все повече ръководители използват средствата на информационните технологии за управление на проекти, а самият термин се свързва със софтуерни решения за оптимизиране и управление на проекти в различни сфери на човешката дейност.

Управлението на проекти в исторически план е разработено в няколко направления – строителство, инженерство и отбрана. В последните години навлиза и в подготовката на студентите във висшето училище. Така практическата дейност по проекти, включена в професионалната подготовка “дава възможност за

осъществяване на връзка между студентите и работодателите.” [6]

Един от най-използваните инструменти в софтуера за управление на проекти е така наречената диаграма на последователността, наричана още мрежа на зависимостите, поток на дейностите, план на дейностите или позната също така като диаграма на Гант, която служи за планиране и контрол на производството и други дейности.

Друг инструмент, който се използва в софтуерните програми, е програмата за оценка и технически преглед или така наречената ПЕРТ диаграма (PERT - Program Evaluation and Review Technique). Чрез нея могат да бъдат направени изводи за началната дата на всяка задача и нейната продължителност, коя задача е в процес на изпълнение, както и зависимостта ѝ към дадения проект. Показва и последователността на задачите в графичен режим.

Важна и често използвана техника е методът на критичния път (CPM – Critical Path Method). „Метод на критичния път е за изчисляване на теоретичната дата на системата за ранно начало и край, както и датата на покъсния старт за завършване на всички операции, без да се съобразява с ограниченията на ресурсите по пътя на анализиране на преминаване напред и назад в мрежата на проекта.” [2] С този метод може да се състави график на дейностите, които биха изместили крайната дата на проекта.

Използването на софтуерни решения е от съществено значение за успешното планиране и управление на проекти. Съществуват много софтуерни инструменти, които подпомагат управлението на проекти, като броят им непрекъснато се увеличава. Те са създадени да проследят развитието на проекти, за които са необходими седмици, месеци или дори години, за да бъдат завършени, като предоставят на управленския екип или други заинтересовани лица достъп до съответната интересуваша ги информация. Специализираният софтуер за управление

на проекти може да изчисли продължителността на проекта и да ги преизчисли при промяна на изходните времена или ресурсите. Благодарение на него се променят графиките и отчетите и се обновяват според новите стойности. Подходящият софтуер би следвало да включва: планиране, бюджетиране, фактуриране, управление на материалните запаси, възлагане на човешките ресурси, управление на задачи (възлагане и проследяване), споделяне на файлове и съобщения за грешки.

Основната цел е да се повиши продуктивността на компанията чрез достъпността на всички членове на екипа до цялостния проектен цикъл.

При избора на софтуер за управление на проекти е важно да се придържаме към следните изисквания:

- да може да разработва диаграма на Гант и схеми на последователните операции и промените, които са извършени по тях. Трябва да може да разработва диаграма ПЕРТ със съставяне на критичния път за конкретен проект;
- да визуализира всяка направена корекция по дадена операция;
- да има възможност за съставяне на графици и бюджети;
- да обединява предвидени графици за всяка една операция;
- да има възможност за съставяне на различни сценарии и възможност за актуализиране на текущата информация. Добре би било, ако даденият софтуер може да пази информация за различните версии и кога точно е направена промяна по дадена дейност или операция;
- да дава информация за претоварване на даден член, както и заетостта на всеки един член от екипа. Ако даденият софтуер отговаря на тези изисквания, може да се каже, че той ще ви бъде от ползва в процеса на работа към дадения проект.

Поставената цел в настоящия доклад е да оценим функционалността на някои от съществуващите решения за

управление на проекти, като ние ще използваме аналитичния йерархичен процес на Саати, тъй като е един от най-надеждните и ефективни методи за установяване на степен на значимост, а показателите, по които ще ги разгледаме, са следните:

- Планиране и управление на задачите;
- Управление на ресурсите;
- Управление на бюджета;
- Сътрудничество;
- Отчитане на времето;
- Анализ на проекта / Графики;
- Управление на документите;
- Проект управление на портфейла (PPM) –

представява координирано и контролирано управление на процеси, практики и технологии за управление на текущите или свързани проекти. “PPM е изкуството и науката на вземане на решения за инвестиционен микс и политика, съответстваща на инвестициите за постигането на цели”. [3]

Към посочените показатели ще разгледаме също така дали приложенията са уеб базирани и техният лиценз.

Едно от водещите имена в областта на управление на проекти е, разбира се, това на Microsoft Project. Създадена от Microsoft тя се разпространява в три версии – стандартна, професионална и уеб базирана.

Предимства: Има причина MS Project да бъде едно от водещите имена при софтуера за управление на проекти и това е, че може да прави почти всичко, от което имате нужда, независимо от типа на проекта. Може да работи като инструмент, който отчита времето за проекта, успешно управлява ресурсите и бюджета на проекта, като това са само някои от неговите функционалности. Интегрира се успешно с приложенията в офис пакета на Microsoft и си сътрудничи с Excel и Power Point. Освен това прилагането му заедно с Project Server ефективно управлява портфолиото на проекта. “MS Project е подходящ за

управление на висококвалифициран персонал, за който „времето е пари“ и за колективна работа”. [4]

Недостатъци: Едно от най-големите предимства на MS Project може да бъде разгледано и като негов недостатък. Всички справки, отчети и функционалности на продукта са прекалено много за малкия бизнес, който не винаги има нужда от такова детайлизиране. Друг немаловажен недостатък е цената на продукта, която за стандартния пакет е 1499,00лв или 2699лв за професионалното издание. [7] Продуктът има Client Access Licenses (CAL).

Wrike е разработен по начин, по който е подходящ както за индивидуални потребители, така и за големи корпорации, с много служители. Платформата може да бъде модифицирана според индивидуалните нужди в зависимост от потребителския план. Тъй като Wrike представлява облачна структура, може да бъде използвана от почти всеки бизнес. Ръководителите на проекти биха намерили това решение за полезно при проследяването на мащабни и многоетапни проекти.

Предимства: Големите организации могат да добавят неограничен брой потребители към техните акаунти, без да заплащат допълнително за това.

В тази програма за управление на проекти е вградена и социална мрежа, която насърчава обмяната на знания и обратна връзка между потребителите.

Напълно функционалният мениджър за управление на задачите се откроява с богат списък с функции за управление на задачите, определяне на приоритети за изпълнението им и групирането им по проекти. Това е и причината да се нарежда сред най-добрите приложения в тази сфера.

Недостатъци: Не позволява да се настроят нива на достъп. За голяма и сложна организация достъпът до проекта е ключов за неговото управление. [8] Продуктът има Client Access Licenses (CAL).

Basecamp има претенциите за най-популярния софтуер от типа на облачна структура. Тя е една от най-старите от своя вид (създадена 1999 г.). Лесна е за употреба с изключително функционална система за управление на проекти. Макар че не разполага с толкова функции като други алтернативи, тези които притежава са лесни и гъвкави за управление. Набляга върху комуникацията и сътрудничеството.

Предимства: Лесна за употреба, с множество функции, отлична за цялостен поглед над проекта и всеки детайл. Притежава мобилна версия и може да се използва на смартфон. Могат да бъдат създавани шаблони на проекти, което спестява време при повторен проект от подобен тип.

Недостатъци: Сериозен недостатък от финансова гледна точка е цената от 20\$ до 150\$ на месец според пакетния план или неограничен достъп от 3000\$ годишно. Липсата на инструменти за анализ на данни също може да бъде добавена в тази категория, както и липсата на достъп до финансови и счетоводни приложения. [9] Продуктът има Client Access Licenses (CAL)

Trello е абсолютно безплатен софтуер, който се базира на метода Канбан, който представлява постепенно подобряване на процесите. Задачите са представени като карти и позволяват на потребителя да ги премества, като по този начин се визуализира на какъв етап се намира проектът.

Предимства: Trello е много интуитивен софтуер за управление на проекти. Бърз поглед над картите дава ясна представа, за върху какво се работи и какво следва.

Недостатъци: Липсва диаграма на Гант и календар, което е непреодолима пречка за мащабни проекти [10] Продукта има Client Access Licenses (CAL)

Smartsheet е разработена както за малкия и средния бизнес, така и за големи корпорации. Достъпна е и чрез уеб браузър и таблет. Притежава богато разнообразие от функции и е подходяща за различни видове проекти. Но

въпреки множеството функции, е въпрос на лична преценка полезността им.

Предимства: Някои от потребителите намират за голямо удобство шаблоните, които се предлагат в приложението. Друга функция, която е в плюс на програмата, са известията за предстоящи дейности.

Недостатъци: Smartsheet е изключително полезна в управлението на разходите и цялостния бюджет на проекта, но като съществен недостатък можем да споменем трудното проследяване на времето. [11] Продуктът има Client Access Licenses (CAL)

ProjectLibre е Java базирана алтернатива на MS Project, но с отворен код. През 2013 получава наградата BOSSIE. ProjectLibre представя диаграмата на Гант и таблици за метода на критичната точка, на които се опират ръководителите на проекти, като създадените файлове са напълно съвместими с Microsoft Project. Предназначена е и е най-ефективна за малки и средни предприятия.

Предимства: Позволява да се види цялостният проект с всички негови етапи и ефективно да се планира времето. Това е изключително ефективно при кандидатстване за определено финансиране. Както вече споменахме, съвместимостта му с Microsoft Project е друго предимство, както за обмена на данни, така и за специалистите, познаващи работната среда. Продуктът има Common Public Attribution License (CPAL)

Несъмнено ней-голямото предимство е фактът, че ProjectLibre е платформено независима. Достъпна е на всяка една от трите основни операционни системи - Windows, Linux, и Mac.[5]

Недостатъци: Не позволява да се определят различни нива на ресурсите. [12]

GanttProject е друго безплатно софтуерно решение с отворен код. Базирано на Java, може да работи под Windows, Linux и Mac. Тази система може да генерира Гант и PERT диаграми, да изготвя доклади в HTML и PDF

формати, и предлага гъвкав график и инструменти за управление на времето.

Таблица 1

програми	Microsoft Project (със сървър)	Wrike	Basecamp	Trello	Smartsheet	ProjectLibre	Ganttproject
Планиране и управление на задачите	Да	Да	Не	Да	Не	Да	Да
Управление на ресурсите	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Управление на бюджета	Да	Не	Не	Не	Да	Да	Не
Сътрудничество	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Отчитане на времето	Да	Да	Не	Не	Не	Да	Не
Анализ на проекта/Графики	Да	Да	Не	Не	Да	Да	Не
Управление на документите	Да	Да	Да	Не	Да	Не	Не
Проект управление на портфейла (PPM)	Да	Да	Не	Не	Не	Не	Не
Уеб базирани	Не	Да	Да	Да	Да	Не	Не
Лиценз	CAL	CAL	CAL	CAL	CAL	CPAL	GPL

Предимства: Платформата за управление позволява на потребителите бързо да създадат структуриран график за всеки проект. Предоставя също така на ръководителите на проекти да определят проблемните области в работния

процес, така че да могат да си поставят цели за подобриенето им. Съхранява файлове в .xml формат, които са web достъпни. Продуктът има GPL.

Недостатъци: Не се препоръчва да се използва от потребители, които не са запознати с някакъв софтуер за управление на проекти, тъй като е трудоемко запознаването с платформата.

Изводи :

1. Управлението на проект се определя като съвкупност от дейности с уникално съдържание, насочени към решаване на сложен проблем, при ограничения относно време, разходи, качество и специфични изисквания по отношение на организацията на работата.
2. Използването на софтуерни решения е от съществено значение за успешното планиране и управление на проекти. Специализираният софтуер за управление на проекти може да изчисли продължителността на проекта и да ги преизчисли при промяна на изходните времена или ресурсите.
3. На базата на разгледаните софтуерни решения може да се подбере продукт, който отговаря на изискванията на организацията, която ще го използва, като бързо и лесно могат да бъдат извлечени предимствата и недостатъците по функционалността на показателите.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Ненков Н.**, Иванов, И. , Иванова М. , Рангелова Р., Изграждане на интелигентна информационна система за социалното подпомагане на базата на средата ESTA // Национална конференция с международно участие „MATTEX 2012”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2012,
2. **Цветков К.** Приложение на програмния продукт OpenProj при “Управление на проекти” Faber, В. Търново, 2014.//с.31
3. **Цветков К.** Управление на проекти със средствата за автоматизация, ВУAPP, 2012.//с.30
4. **Цветков К.** Управление на проекти с Microsoft Office Project 2007 Professional, ВУAPP, 2012.,с.15

5. **Tsvetkov** K. Stoychev, Mariana Mateeva Petrova, Is there any truth in „Projectlibre the open source replacement of Microsoft Project“?, vol. 7 #2, TTI Journal "Computer modelling and new technologies ", Latvia, Riga, 2013.
6. **Tsankova**, M., B. Baycheva. Work Project European Track - A Factor For Enhancing Practical Training Of Students, 9-th International Balkan Education and Science Congress, Edime, Trakya University, 2014, 643-648.
7. <https://products.office.com/>
8. <https://www.wrike.com/>
9. <https://basecamp.com/>
10. <https://trello.com/>
11. <https://www.smartsheet.com/>
12. <http://www.projectlibre.org/>